

12. Sova, V.V. Informatsiine zabezpechennia intehrovanykh marketynhovykh komunikatsii pidprijemstv torhivli. Avtoref. dys. na zdob. nauk. stupenia kand. ekon. nauk. Kyiv, 2014. – 24 p.

13. Terentieva, N.V., Pavelchuk, Ye.O. Intehrovani marketynhovi komunikatsii yak chynnyk efektyvnoho rozvytku pidprijemstva. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2021, № 6, Vol. 1. P. 249–252.

14. Chubukova, O.Iu., Martsynovskiy V.V. Intehrovani marketynhovi komunikatsii: aktualni pytannia teorii. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 2019. № 6. P. 62–72.

Дані про автора

Марциновський Володимир Валерійович,

аспірант кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

e-mail: v.martsynovskiy@gmail.com

Data about the author

Volodymyr Martsynovskiy,

PhD student, Department of Marketing and Communication Design, Kyiv National University of Technologies and Design

e-mail: v.martsynovskiy@gmail.com

УДК 330.342

КУРГУЗЕНКОВА Л. А., ПОПРОЗМАН О. І.,
ОПАНАСЕНКО О. М., ГЯСОВ Г. А.

Управлінські аспекти функціонування кіберспортивного ринку в умовах цифровізації

Предметом дослідження є управлінські аспекти функціонування кіберспортивного ринку в умовах цифровізації.

Метою дослідження є окреслення особливостей функціонування кіберспорту в бізнес середовищі в умовах діджиталізації; визначення структури ринку кіберспорту з метою формування ефективної системи управління ним.

Методи дослідження. У статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження управлінських процесів, аналіз та синтез процесів, спрямованих на формування кіберспортивного ринку в умовах цифровізації.

Результати роботи. У результаті написання статті було встановлено, що в умовах діджиталізації кіберспорт отримав поштовх до розвитку як бізнес, а його економічні процеси стали схожими до економічних процесів, що відбуваються в інших секторах економіки. Незважаючи на загальну схожість з іншими галузями, кіберспорт має особливості, що обумовлюють потребу в окремому дослідженні управлінських аспектів функціонування кіберспортивного ринку. З'ясовано, що ринок кіберспорту трактується як систему економічних відносин, що забезпечує купівлю, продаж, використання та обслуговування продукції ІТ сфери у формі відеоігор та пов'язаних із ними елементів. Аналіз наукової та практичної літератури показав, що ринок кіберспорту має складну структуру, яка відображає його елементний склад. Визначено роль кожного суб'єкта в системі взаємовідносин ринку кіберспорту. Встановлено, що кожен суб'єкт, задовольняючи потребу інших учасників ринку, отримує взаємін фінансову винагороду, або інші. З'ясовано, що ключовими суб'єктами ринку кіберспорту є гравці, оскільки саме для них розробляються ігри. За прогнозом дослідників глобальна кількість гравців продовжуватиме зростати у 2024 році і складатиме близько 3,3 мільярдів. Проаналізовано тенденції розвитку світового ринку кіберспорту. Зроблено обґрунтований висновок про те, що в епоху цифровізації кіберспорт переживає стадію бурхливого розвитку, у зв'язку з чим потребує ефективного управління.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством на макроекономічному та мікроекономічному рівнях, керівництво кіберспортивними організаціями, менеджмент, стратегічне управління.

Висновки. У результаті проведеного дослідження, приймаючи до уваги множину додаткових чинників та особливості формування кіберспортивного ринку, можна зробити висновок, що в епоху цифровізації кіберспорт переживає стадію бурхливого розвитку. При цьому потрібно розділяти щонай-

менше дві сфери: виробництво комп'ютерних ігор та організацію турнірів. Другий напрямок і формує індустрію кіберспорту, подальші перспективи якої залежать від низки факторів, як стримувальних, так і стимулюючих майбутнє зростання. У свою чергу ринок кіберспорту утворюють його суб'єкти, які взаємодіють між собою і, в результаті цього, забезпечують його функціонування. Головними учасниками ринку є розробники ігор, клуби та кіберспортсмени, організатори змагань, стрімінгові платформи та ЗМІ, вболівальники та гравці, спонсори і букмекери. В сукупності вони утворюють цілісну систему, яка підпорядковується ринковим законам. На жаль, в сукупності зазначені суб'єкти не можуть забезпечити повноцінного функціонування ринку та його розвитку. Відповідно до цього, економічна модель кіберспорту на даний час працює завдяки коштам інвесторів, спонсорів та букмекерів.

Ключові слова: кіберспорт, ринок, управління, чинник, структура, механізми управління, об'єкт управління.

KURGUZENKOVA L. A., POPROZMAN O. I.,
OPANASENKO O. M., GIYASOV G. A.

Management aspects of the functioning of the e-sports market in conditions of digitalization

The subject of the study is the managerial aspects of the functioning of the e-sports market in the conditions of digitalization

The purpose of the study is to outline the features of the functioning of eSports in the business environment in conditions of digitalization; determination of the structure of the eSports market in order to form an effective management system for it.

Research methods. The article uses general scientific and special methods of researching management processes, analysis and synthesis of processes aimed at the formation of the e-sports market in conditions of digitalization.

Results of work. As a result of writing the article, it was established that in the conditions of digitization, eSports received an impetus for development as a business, and its economic processes became similar to economic processes occurring in other sectors of the economy. Despite the general similarity with other industries, eSports has features that determine the need for a separate study of the management aspects of the operation of the eSports market. It was found that the eSports market is interpreted as a system of economic relations that ensures the purchase, sale, use and maintenance of IT products in the form of video games and related elements. The analysis of scientific and practical literature showed that the eSports market has a complex structure that reflects its elemental composition. The role of each subject in the system of relations of the eSports market is determined. It is established that each subject, satisfying the needs of other market participants, receives a financial or other reward in return. It was found that the key subjects of the eSports market are the players, because it is for them that games are developed. According to the forecast of researchers, the global number of players will continue to grow and in 2024 will be about 3.3 billion. Trends in the development of the world market of eSports are analyzed. A well-founded conclusion was made that in the era of digitalization, eSports is experiencing a stage of rapid development, and therefore requires effective management.

Field of application of results. Economics and management of the national economy at the macroeconomic and microeconomic levels, management of e-sports organizations, management, strategic management.

Conclusions. As a result of the conducted research, taking into account a number of additional factors and features of the formation of the e-sports market, it can be concluded that in the era of digitalization, e-sports is experiencing a stage of rapid development. At the same time, it is necessary to separate at least two areas: the production of computer games and the organization of tournaments. The second direction forms the eSports industry, the future prospects of which depend on a number of factors, both restraining and stimulating future growth. In turn, the eSports market is formed by its subjects that interact with each other and, as a result, ensure its functioning. The main market participants are game developers, clubs and e-sportsmen, competition organizers,

streaming platforms and mass media, fans and players, sponsors and bookmakers. Together, they form a complete system that is subject to market laws. Unfortunately, in aggregate, these entities cannot ensure the full functioning of the market and its development. According to this, the economic model of eSports currently works thanks to the funds of investors, sponsors and bookmakers.

Keywords: *eSports, market, management, factor, structure, management mechanisms, management object.*

Постановка проблеми. Двадцять перше століття, безсумнівно, характеризується переходом ресурсної економіки в цифрову, ключовим ресурсом якої є цифрові дані. Цифрова економіка характеризується ростом долі знань, інновацій, ростом долі сфери послуг, яка домінує над сферою виробництва [5]. Отже, цифровізація викликає структурні зміни в галузях і її вплив є різноманітним. Так, на основі цифрових даних і цифрових технологій забезпечується зростання продуктивності праці, підвищення конкурентоспроможності підприємств, створення нових робочих місць тощо [3, 7]. В нових умовах з'являються нові тенденції, які, в свою чергу, змінюють поведінку споживачів. Завдяки створенню безмежних онлайн–спільнот і глобальному охопленню ними людства, споживачі стають дедалі активнішими та добре поінформованими, їхня роль та місце у сучасних бізнес–моделях створення цінності теж змінюється.

Аналіз досліджень та публікацій. Питання впливу процесу діджиталізації та цифрових технологій на бізнес–процеси досліджували вітчизняні та закордонні вчені, зокрема Г. Боуман [1], Марк де Реве, А. Остервальдер [9], М. Рахінгер [4], В. Ворабер, К. Лінц, Г. Мюллер–Стівенс [9], А. Цімерман та ін.

Метою статті є окреслення особливостей функціонування кіберспорту в бізнес середовищі в умовах діджиталізації; визначення структури ринку кіберспорту з метою формування ефективної системи управління ним.

Виклад основного матеріалу. З розвитком індустрії спорту, її повороту до видовищності спортивних заходів, прагнення комерціалізації та, одночасно з високим зростанням інформаційних технологій, спостерігається трансформація всіх видів спортивної діяльності. В умовах діджиталізації кіберспорт отримав поштовх до розвитку як бізнес, його економічні процеси схожі до економічних процесів, що відбуваються в інших секторах економіки – промисловості, торгівлі тощо. Тобто, кіберспортивні організації, як і будь–які інші компанії бізнес середовища здійснюють діяльність спрямовану на отриман-

ня прибутку [6]. Для досягнення цієї мети компанії використовують власні і запозичені ресурси, здійснюють менеджмент організації, а саме: планування, організацію та контроль. Таким чином головним завданням кіберспортивних організацій як господарюючих суб'єктів є формування відповідних бізнес–моделей з метою забезпечення максимізації прибутку при оптимально низьких витратах. Для досягнення цієї мети необхідне чітке розуміння фінансово–економічних аспектів функціонування ринку кіберспорту, включаючи формування прибутку та способів залучення коштів із різних джерел.

Незважаючи на загальну схожість з іншими галузями, кіберспорт має особливості, що обумовлюють потребу в окремому дослідженні управлінських аспектів функціонування кіберспортивної організації. Так, головним споживачем на ринку кіберспорту одночасно виступають гравці і глядачі, вони створюють основне джерело отримання кіберспортивною організацією прибутку шляхом купівлі ігор, технічних засобів, елементів гри і т. д. При цьому, гравці одночасно виступають у ролі споживачів і промоутерів ігрової продукції [2]. На відміну від традиційних видів спорту, кіберспорт не фінансується державою через Міністерство молоді та спорту України та функціонує виключно на ринкових умовах.

Ринок кіберспорту трактують як систему економічних відносин, що забезпечує купівлю, продаж, використання та обслуговування продукції ІТ сфери у формі відеоігор та пов'язаних із ними елементів. Аналіз наукової та практичної літератури показав, що ринок кіберспорту має складну структуру, яка відображає його елементний склад. Так, науковець С. Хантер [2] виділив такі основні суб'єкти кіберспортивного ринку (рис. 1.).

Кожен із суб'єктів, зображених на рис.1 має власну роль у системі взаємовідносин, що формуються навколо його особистих інтересів. Так, кожен із суб'єктів пропонує свій «товар» або «послугу»: кіберспортсмен – пропонує власні вміння і навички; організатор змагань – умови для проведення ігор і спостереження за ними; розробник гри

Рисунк 1. Структура ринку кіберспорту в Україні [2]

–відеоігри; кіберспортивний клуб – рекламні ліцензії та право на використання атрибутики; стрімінгові платформи – можливість перегляду змагань і тренувань; студії коментувань – оперативне висвітлення змагань; ЗМІ – медіа підтримку змагань та проектів. Таким чином кожен суб'єкт, задовольняючи потребу інших учасників ринку, отримує взаємін фінансову винагороду, або інші.

Як можна побачити з рисунка 2, світовий ринок кіберспорту мав тенденцію до зростання з 2019 до 2020 року, у 2021 році помітний незначний його спад [6]. Проте за прогнозами аналітиків, ринок ігор швидко оговтається після спаду 2021 року і до 2024 року у всьому світі ринок кіберспорту зросте на +8,7% і досягне 218,7 мільярдів доларів у 2024 році, перевищивши бажаний поріг у 200 мільярдів доларів у 2023 році.

Першою ланкою, з якої необхідно почати розгляд індустрії кіберспорту є, на нашу думку, розробник гри, який створює гру, в якій насамперед присутня змагальна складова. Окрім цього розробники ігор спонсорують відомі клуби, замовляють організацію турнірів та рекламу на стрімінгових платформах і телеканалах. Для розробників ігор економічний прибуток надходить від двох категорій споживачів – від кіберспортсменів та від вболівальників, які купують ігри та внутрішньо ігрові девайси та сезонні доповнення.

Дослідженням встановлено, що 2021 році світовий ринок ігор приніс 175,8 мільярда доларів США, що на –1,1% менше за рік. За прогнозами фахівців, у 2022 році мобільні ігри принесуть 90,7 мільярдів доларів США, що на +4,4% більше, ніж у минулому році, і нарешті становитиме більше половини світового ринку ігор. Порівняно з консолями та ПК, мобільні пристрої менше піддаються впливу пандемії. Подібно до попередніх років, регіони та ринки, що розвиваються, такі як Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Близький Схід і Африка, значною мірою сприятимуть зростанню мобільного зв'язку. До 2024 року зростання доходів від мобільних пристроїв продовжуватиме перевищувати показники як консолей, так і ПК, завдяки регіонам, що розвиваються, постійним інноваціям у монетизації мобільних пристроїв і великим видавцям консолей і ПК, які передають свої IP на мобільні пристрої. Постійне зростання мобільних пристроїв означає, що частка ПК на ринку в найближчі роки трохи зменшиться. Однак контент нового покоління консолей, що розвивається, прискорить зростання частки консолей у світових доходах від ігор до 2024 року. Багато ігор, спочатку запланованих на 2022 рік, будуть запуснені в 2023 році та пізніше.

Комп'ютерні ігри принесли розробникам \$35,9 млрд у 2021 році, що на –2,8% менше, ніж у 2020

Рисунок 2. Прогнозована динаміка світового ринку кіберспорту у 2019–2024 рр.[6]

році [9]. Переважна більшість цієї суми (33,3 мільярда доларів) надійшло від коробкових/цифрових комп'ютерних ігор, решта 2,6 мільярда доларів – на браузерні ігри. Оскільки браузерні гравці продовжують переходити на мобільні пристрої, до 2024 року доходи від браузерних комп'ютерних ігор продовжуватимуть зменшуватися. У 2021 році на Азіатсько–Тихоокеанський регіон і Північну Америку припадало близько 50% і 24% доходів від ігор відповідно. Обидві ці частки незначно скоротяться до 2024 року, оскільки ринки Латинської Америки, Близького Сходу та Африки продовжуватимуть розвиватися.

Ключовими суб'єктами ринку кіберспорту є гравці, оскільки саме для них розробляються ігри. Як можемо побачити з рис. , кількість кіберспортивних гравців у світі щороку зростає.

За прогнозом дослідників глобальна кількість гравців продовжуватиме зростати на і у 2024 році складатиме близько 3,3 мільярдів. Разом з тим можна помітити тенденцію до сповільнення приросту кількості гравців, оскільки більше і більше країн світу отримує доступ до (мобільного) Інтернету. До 2024 року швидкість зростання гравців буде знижена до +3,2%. Для порівняння, за даними дослідницької компанії New Zoo, аудиторія кіберспорту в Україні на жовтень 2021 року складала 1,29 млн [8].

Кібергравці мають професійний або аматорський статус. Професійні гравці працюють на клуби та отримують високу заробітну плату. Вони підписують контракт із клубом, відповідно до якого

визначаються взаємовідносини між ними. Окрім цього професійні гравці мають призові за перемогу на змаганнях. При цьому професійні гравці як і рядові гравці і як вболівальники є покупцями гри та її доповнень, тобто не мають привілеїв перед рядовими гравцями. Зарплата професійного кібергравця коливається у розмірі від 5 до 20 тис. доларів в залежності від регіону і популярності дисципліни, в якій вони виступають. Кібергравці, як і спортсмени в традиційному спорті, тренуються, дотримуються спеціальних дієт і розпорядку дня. Окрім того, як і у традиційних видах спорту, кібергравці можуть змінювати клуб. Іноді вони переходять в інші клуби за досить велику суму. Особливістю даної категорії є те, що її найбільш активна частина – це молодь чоловічої статі у віці 16–20 років. Ця аудиторія має високий рівень купівельної спроможності, але гравці є досить неоднорідними за своїми вподобаннями.

Окрім гравців, продукцію кіберспорту купують уболівальники. Вони купують білети на змагання, ігри, атрибутику клубів та підписку на стрімінговий контент [2]. Вони можуть бути клієнтами брендів спонсорів кіберспорту та букмекерських контор. Асоціація споживчих технологій провела дослідження, в ході якого з'ясувала, що до 2024 року аудиторія кіберспортивних глядачів досягне внутрішньої цифри в 519 мільйонів [2]. Загальна аудиторія глядачів кіберспортивних змагань складають здебільшого вболівальники, які мають глибоке розуміння суті гри, а також випадкові глядачі, які не в повній мірі розуміють сутність

Рисунок 3. Кількість кіберспортивних гравців на світовому кіберспортивному ринку у 2015 – 2024 (прогнозованому) роках [8]

кіберспортивних дисциплін, але цікавляться ними. В гендерному розрізі чоловіки складають 71 %, 29% – жінки. Більша частина уболівальників – це люди у віці 21–35 років.

Важливу роль у формуванні та розвитку ринку кіберспорту відіграють клуби, які об'єднують гравців і частину глядачів. Вони діють в інтересах гравців, уболівальників, розробників ігор, спонсорів, трансляторів тощо. Головне завдання клубу – створити стійкий зв'язок між усіма вищезазначеними учасниками кіберспортивного процесу. Головна продукція клубів – це не стільки можливість зіграти у гру, скільки можливість отримати емоції від спільних дій. Найбільш відомий українських кіберспортивний клуб – Natus Vincere (з лат. Народжені перемагати). Клуби здійснюють менеджмент кіберспортсменів, а їхній прибуток формується за рахунок надходжень від: спонсорів-брендів, проценту від призових на змаганнях, продажів фанатського мерчендайзу, компенсації від розробників гри, реклами букмекерів, ексклюзивних стрімінгових платформ.

Наступним суб'єктом ринку кіберспорту є стрімінгові платформи. Свій прибуток вони отримують шляхом продажу уболівальникам підписки, просування нових ігор від розробника та вбудованої реклами. Компанія Twitch.tv є лідером в даному сегменті, завоювавши свою популярність завдяки безкоштовним трансляціям і спрощеному доступу до перегляду кіберспортивних змагань. Дана платформа акумулювала на одному ресурсі всі головні події у світі кіберспорту, урівнявши права турнірів із багатомільйонним призовим фондом і особисту домашню трансляцію. Основне джерело

доходів стрімінгових компаній – плата за підписки. Вона дозволяє отримувати доступ до ексклюзивного контенту, переваг у спілкуванні і забезпечує можливість відключення реклами.

Важливу роль у висвітленні подій і популяризації кіберспорту, поряд із стрімінговими компаніями, відводиться ЗМІ. Кіберспортивні ЗМІ монетизують свій контент за рахунок реклами відомих брендів та букмекерських контор.

Букмекери – суб'єкти ринку, які заробляють як на глядачах, так і на інвесторах. Вони дозволяють глядачам робити ставки на перемогу однієї із команд, на основі ймовірності настання певного результату букмекери визначають котирування подій, а азартні глядачі роблять ставку на визначений результат. Популярні світові букмекерські контори уже тривалий час приймають ставки на такі дисципліни як: League of Legends, DOTA 2, CS:GO, Overwatch і StarCraft.

На сьогодні ринок кіберспорту є одним із найдинамічніших, оскільки кількість гравців та глядачів на ньому постійно зростає. Разом з кількістю прихильників кіберспорту зростає їхня купівельна спроможність. Отже, вкладання інвестицій у ринок із такими характеристиками є досить раціональним рішенням. Спонсорські кошти в свою чергу сприяють розвитку галузі вищими темпами і збільшують місткість ринку. Тому важливим суб'єктом, що забезпечує надходження фінансових ресурсів на ринок кіберспорту є фірми-спонсори, які інвестують в кіберспортивні клуби та турнірних операторів. В кіберспорті спонсорство може стосуватися або організації турніру, або ж гравців чи їх команд. Окрім цього вони замовляють стат-

ті в ЗМІ, за рахунок чого налагоджують комунікацію з лояльною до реклами аудиторією. В першому випадку спонсорство проявляється через постачання напоїв, використання визначеного набору техніки, інформування про роботу букмекерів. Залучення коштів інвесторів у кіберспорт є складним завданням, оскільки передбачає точні фінансові розрахунки, розробку бізнес-плану і його презентацію. Комплексний документ повинен описувати бізнес, структуру витрат і доходів, враховувати ризики, які можуть спіткати проект в процесі його реалізації. Окрім цього, важливу роль відіграє грамотне, успішне представлення проекту інвесторам. Часто кіберспортивні проекти формуються як стартапи і проходять усі етапи їх становлення, одночасно вдосконалюючись і представляючи себе цільовим інвесторам. Раніше головними спонсорами у кіберспорті були виробники комп'ютерного обладнання, серед яких – Asus, Acer, Intel, HP тощо. Нині спонсорами кіберспорту виступають компанії, далекі до ігрової індустрії – Red Bull, KFC, Mercedes-Benz, Visa, Qiwi, PepsiCo, MediaMarkt.

Приватні інвестиції – в сфері кіберспорту мають схожі параметри із традиційною економікою. Привабливість, потенціал і висока технологічність ринку забезпечують інвестиційний інтерес. Головними інвесторами, при цьому, виступають як самі розробники ігор і власники кіберспортивних організацій, так і інвестори, залучені ззовні. Інвестиційна активність для більшості секторів економіки має певну періодичність і циклічність, що визначається життєвим циклом товарів. Вона передбачає максимальні вкладення на початкових етапах розвитку. На даний час, в кіберспорті саме інвестиції, поруч зі спонсорством, формують основну частку прибутку. Це свідчить про те, що ринок все ще формується, а інвестори очікують отримати від нього максимальну віддачу з часом.

Окрему роль у розвитку ринку кіберспорту відіграють кіберспортивні федерації. Вони, аналогічно таким у «традиційному» спорті, представляють собою громадські організації, які відповідають за розвиток масового кіберспорту, побудову відповідної інфраструктури та роботу на державному рівні. В Україні ефективно працює Федерація кіберспорту України.

Висновки

В епоху цифровізації кіберспорт переживає стадію бурхливого розвитку. При цьому потріб-

но розділяти щонайменше дві сфери: виробництво комп'ютерних ігор та організацію турнірів. Другий напрямок і формує індустрію кіберспорту, подальші перспективи якої залежать від низки факторів, як стримувальних, так і стимулюючих майбутнє зростання. У свою чергу ринок кіберспорту утворюють його суб'єкти, які взаємодіють між собою і, в результаті цього, забезпечують його функціонування. Головними учасниками ринку є розробники ігор, клуби та кіберспортсмени, організатори змагань, стрімінгові платформи та ЗМІ, вболівальники та гравці, спонсори і букмекери. В сукупності вони утворюють цілісну систему, яка підпорядковується ринковим законам. На жаль, в сукупності зазначені суб'єкти не можуть забезпечити повноцінного функціонування ринку та його розвитку. Відповідно до цього, економічна модель кіберспорту на даний час працює завдяки коштам інвесторів, спонсорів та букмекерів.

Список використаних джерел

1. Bouwman H., Nikou S., Francisco J. Molina-Castillo. The impact of digitalization on business models. Digital Policy, Regulation and Governance. 2018. Vol. 20 № 2. P. 105–124.
2. Hunter S. Digital Natives: The Rise of Esport. URL: <https://www.parksassociates.com/bento/shop/samples/Parks%20Assoc%20Digital%20Natives%20Rise%20of%20Esports%20TOC.pdf> (дата звернення: 22.12.2022).
3. Lee Quinn, Sally Dibb, Lyndon Simkin, Ana Canhoto, Mathew Analogbei, (2016) «Troubled waters: the transformation of marketing in a digital world», European Journal of Marketing, Vol. 50 Issue: 12, pp.2103–2133, URL: <https://doi.org/10.1108/EJM-08-2015-0537> (дата звернення: 16.12.2022).
4. Michael Rachinger, Romana Rauter, Christiana Myller, Wolfgang Vorraber, Eva Schirgi. Digitalization and its influence on business model innovation. Journal of Manufacturing Technology Management. 2018. Vol. 20. № 7. P. 95–124.
5. Mikko Hänninen, Anssi Smedlund, Lasse Mitronen, (2017) «Digitalization in retailing: multi-sided platforms as drivers of industry transformation», Baltic Journal of Management, URL: <https://doi.org/10.1108/BJM-04-2017-0109> (дата звернення: 16.12.2022).
6. Newzoo Global Games Market Report 2021 URL: <https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-global-games-market-report-2021-free-version> (дата звернення: 28.08.2022) (дата звернення: 18.12.2022).

7. Philip E. Hendrix (2014) How Digital Technologies Are Enabling Consumers and Transforming the Practice of Marketing, *Journal of Marketing Theory and Practice*, 22:2, 149–150.

8. За даними NewZoo, в Україні більше 1 млн аудиторії кіберспорту URL: <https://dev.ua/news/weplay-1-mln-kibersportsmenov> (дата звернення: 10.01.2023)

9. Річниця офіційного кіберспорту в Україні: головні досягнення індустрії. URL: <https://sport.nv.ua/ukr/other-sport/kibersport-v-ukrajini-persha-richnitsya-oficiynogo-viznannya-cybersport-parimatch-50181851.html> (дата звернення: 15.01.2023).

References

1. Bouwman H., Nikou S., Francisco J. Molina-Castillo. The impact of digitalization on business models. *Digital Policy, Regulation and Governance*. 2018. Vol. 20 № 2. R. 105–124.

2. Hunter S. Digital Natives: The Rise of Esport. URL: <https://www.parksassociates.com/bento/shop/samples/Parks%20Assoc%20Digital%20Natives%20Rise%20of%20Esports%20TOC.pdf> (дата звернення: 22.12.2022).

3. Lee Quinn, Sally Dibb, Lyndon Simkin, Ana Canhoto, Mathew Analogbei, (2016) «Troubled waters: the transformation of marketing in a digital world», *European Journal of Marketing*, Vol. 50 Issue: 12, pp.2103–2133, URL: <https://doi.org/10.1108/EJM-08-2015-0537> (дата звернення: 16.12.2022).

4. Michael Rachinger, Romana Rauter, Christiana Müller, Wolfgang Vorraber, Eva Schirgi. Digitalization and its influence on business model innovation. *Journal of Manufacturing Technology Management*. 2018. Vol. 20. № 7. R. 95–124.

5. Mikko Hänninen, Anssi Smedlund, Lasse Mitronen, (2017) «Digitalization in retailing: multi-sided platforms as drivers of industry transformation», *Baltic Journal of Management*, URL: <https://doi.org/10.1108/BJM-04-2017-0109> (дата звернення: 16.12.2022).

6. Newzoo Global Games Market Report 2021 URL: <https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-global-games-market-report-2021-free-version> (дата звернення: 28.08.2022) (дата звернення: 18.12.2022).

7. Philip E. Hendrix (2014) How Digital Technologies Are Enabling Consumers and Transforming the Practice of Marketing, *Journal of Marketing Theory and Practice*, 22:2, 149–150.

8. За даними NewZoo, в Україні більше 1 млн аудиторії кіберспорту URL: <https://dev.ua/news/weplay-1-mln-kibersportsmenov> (дата звернення: 10.01.2023)

9. Richnytsia ofitsiinoho kibersportu v Ukraini: holovni dosiahnennia industrii. URL: <https://sport.nv.ua/ukr/other-sport/kibersport-v-ukrajini-persha-richnitsya-oficiynogo-viznannya-cybersport-parimatch-50181851.html> (дата звернення: 15.01.2023).

Дані про авторів

Кургузенкова Людмила Анатоліївна,

к. е. н., доцент, Національний університет фізичного виховання і спорту України, кафедра менеджменту і економіки спорту

e-mail: kurguzenkova@ukr.net

Попрозман Олександр Іванович,

к. е. н., доцент, Національний університет фізичного виховання і спорту України кафедра менеджменту і економіки спорту

e-mail: berezovooblaz@ukr.net

Опанасенко Олена Михайлівна,

заступник головного бухгалтера – начальник планово-фінансового відділу Національного університету фізичного виховання і спорту України, викладач кафедри менеджменту і економіки спорту

e-mail: Elena.Opanasenko@ukr.net

Гіясов Гусейн Аббас огли,

аспірант кафедри економіки, ПВНЗ «Європейський університет»

e-mail: qgusein@gmail.com

Data about the authors

Lyudmila Kurguzenkova,

Candidate of economic sciences, associate professor, National University of Physical Education and Sports of Ukraine Department of Sports Management and Economics

e-mail: kurguzenkova@ukr.net

Oleksandr Poprozman,

Candidate of economic sciences, associate professor, National University of Physical Education and Sports of Ukraine Department of Sports Management and Economics

e-mail: berezovooblaz@ukr.net

Olena Opanasenko,

Deputy Chief Accountant – Head of Planning and Financial Department of National University of Ukraine on Physical Education and Sport, University teacher of Sports Management and Economics Department

e-mail: Elena.Opanasenko@ukr.net

Ghiyasov Husein Abbas ogli,

Graduate student of the Department of Economics PVNZ «European University»

e-mail: qgusein@gmail.com